

ТВОРЧЕСТВО ГЁТЕ С ВОСТОЧНОЙ КУЛЬТУРОЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7904669>

Сулейманова Нилуфар Камилловна

Доцент кафедры языков (PhD) Академии ВС РУ

E-mail: nilufar.suleymanova@inbox.ru

Аннотация.

В статье рассматривается «восточное» творческое наследие Гёте в контексте духовного взаимодействия культур Востока и Запада. Обосновывается, что глубокая связь поэтического творчества Гёте с восточной культурой обусловлена не только его серьёзным интересом к Востоку, но присущим ему особым миропониманием, которое является в корне «восточным» соприродным и гармоничным Миру.

Ключевые слова.

Культура; Восток; Запад; поэзия; язык; миропонимание; культурные универсалии.

GOETHE'S CREATIVITY WITH ORIENTAL CULTURE SULEYMANOVA

Nilufar Kamilovna

Associate Professor of the Department of Languages

(PhD) of the Academy of the Armed Forces

of the Republic of Uzbekistan

E-mail: nilufar.suleymanova@inbox.ru

Abstract.

the article deals with the "Eastern" creative heritage of Goethe in the context of the spiritual interaction between the cultures of East and West. It is substantiated that the deep connection of Goethe's poetic work with Eastern culture is due not only to his serious interest in the East, but to his inherent special worldview, which is fundamentally "Eastern", co-natural and harmonious with the World.

Key words.

Culture; East; West; poetry; language; understanding of the world; cultural universals.

В настоящее время диалог Востока и Запада вызвано повышенным вниманием к восточной культуре и восточному мировосприятию. Развитие

Мировой Культуры в целом, не вызывает сомнений в общечеловеческом мировоззрении. Постепенное сближение Запада и Востока «самопознаются друг в друге», которые вновь оказываются перед необходимостью диалога и поиска «общего» языка.

На протяжении всего творческого пути искавший вдохновения в восточной мудрости Герман Гессе, обозначил метафорой «паломничество в страну Востока», имея в виду Восток как страну Духа.

Восточное наследие классиков Мировой Культуры вызывает особый интерес в этой связи, в котором запечатлены моменты процесса духовного взаимодействия Востока и Запада; представляется необходимым его осмысление в указанном широком контексте исследования диалога западных и восточных культур.

«В глубинных основаниях культуры можно выделить базисные ценности, фундаментальные жизненные смыслы, я называю их мировоззренческими универсалиями» пишет: академик В.С. Стёпин.

Во все времена встречались мыслители и поэты, в душе которых Восток и Запад был истинно един и действительно образовывал Целое.

По сути, классик Мировой Культуры Гёте был один из тех, кто шёл на вечном пути Запада к Востоку. Его личность, творчество и философско-поэтические искания открывают перспективы для глубоких размышлений о сокровенной духовной связи и непрерывном диалоге Запада и Востока.

На протяжении всей своей долгой жизни Гёте сознательно обращался, к Востоку, считая что Восток, породивший древнейшие культуры, одаривший человечество глубочайшими духовными прозрениями и великими шедеврами искусства, может многое открыть разуму и сердцу европейца, творческое соприкосновение с духом Востока способно оживить измученную потрясениями Европу. Арабский Восток, Персия, Китай, Индия всегда привлекали внимание Гёте. Сам Гёте неоднократно подчёркивал, что его путь на Восток в стремлении соединить родное, ближайшее с далёким, казалось бы чужим - путь в глубь веков, к истокам Всечеловеческой Культуры.

Исследователь А.В. Михайлов в научной статье «Гёте и поэзия Востока», одной из немногих в гётеане работ, всесторонне освещающих восприятие восточной культуры великим немцем.

Неоднократно оказывалось в центре исследовательского внимания историков и философов культуры миропонимание Гёте, в истоке которого - не принцип «мир есть моё представление», но принцип «мир есть моя

любовь», единодушно считавших его не просто близким Востоку, но в корне «восточным» - соприродным и гармоничным Миру.

«West-Ostlicher Divan» / «Западно-восточный диван» задумывался Гёте как «паломничество» европейского поэта на Восток, чтобы приобщиться к духовным откровениям древних культур и начать для себя новый круг «поэтического» летоисчисления.

Изначальная неразрывность, неделимость Востока и Запада, в равной степени причастных Единому Целому, Великому Всеединству, характерна для каждого стихотворения этого поэтического цикла, как, впрочем, и всего творческого наследия Гёте в целом. В стихотворении «Talismane» / «Талисманы» Гёте провозглашает, что Восток и Запад в равной мере принадлежат Богу как Его равновеликие творения. «Gottes ist der Orient! / Gottes ist der Okcident! / Nord und sudliches Ge-lande / Ruht im Friedeen seiner Hande» [3. Bd. 2. S. 10]. «Богом создан был Восток, / Запад тоже создал Бог. / Север, Юг и все широты / Славят рук Его щедроты».

«Западно-восточный диван» в целом - это выражение философии жизнотворчества Гёте, в истоке миропонимания которого лежит «единосущность»: сверх-временное единство прошлого-настоящего-будущего, кровное родство Запада и Востока, Человека и Бога во Вселенной. Каждое стихотворение цикла проникнуто любовью и «теплом» родственной связи с Природой, является своеобразным призывом к постижению истинной Красоты Миро-творения.

Г. Зиммель неоднократно указывает на уникальную способность Гёте быть счастливым, называя это «метафизическим счастьем существования Гёте» [1. С. 244], пишет, что Гёте был счастливо создан, естествен во всех своих жизненных проявлениях, явился в Мир как живое воплощение счастья, поскольку его жизнь изначально гармонично вписывалась в Целостность Бытия.

Жизнь (Leben), содержащая бесконечный творческий потенциал, способная к выходу за свои пределы, в творческом порыве преодолевающая стихийно-хаотическое состояние и обретающая смысл, жизнь «больше, чем жизнь», не в биологическом, но в духовном понимании, как творящий дух (Geist), возможна только в случае Человека, в качестве подлинно человеческой жизни, «поэтического жительствоваания», понимающего бытия.

«Мне хотелось бы в духе Гёте, - пишет Г. Зиммель, - назвать понимание "прафеноменом", ибо тем, что оно имеет место лишь на основании бытийного равенства, всеобщая связанность вещей находит в нём самое

точное выражение, а функциональное отношение достигает самой чистой наглядности - ведь оно доходит здесь до равенства, но равенство это не мёртвое математическое покрытие, а духовное, взаимное обогащение, приятие в жизненный процесс. Конечно, единство бытия не всюду порождает такое взаимоприятие и понимание, но там, где таковое существует, оно указывает на это единство как на свою метафизическую основу и является, быть может, самым ярким его феноменом» [С. С. 232].

Любовь – Огонь (Liebe ist Feuer), вызывающий беспокойство и душевный трепет, пламя, буря, страсть, активное, всеохватывающее, всё вовлекающее в своё действие жизнетворческое начало. Её неизбежность определяется вечным законом Космоса.

С.Л. Франк, считавший вклад Гёте в философию познания очень серьёзным и значительным, отмечал: «Истина выражается для него (Гёте) не в мыслях и суждениях, а в общей гармонии жизни... Познание есть всегда чтение в душе природы - чуткое, любовное, проникновенное угадывание её внутренних сил и побуждений... Ядро природы лежит в сердце человека... Творя, человек лишь отдаёт свой дух силе парящего в нём гения природы... Истинное познание не отрешает человека от связи с целым, а, наоборот, активно возрождает в сознании эту связь; она есть всегда откровение... Правда, мыслимая как жизненная гармония, для Гёте есть понятие абсолютное, религиознотрансцендентное; оно означает согласие личного духа с мировым целым, слияние в лучах высшего света души человека с Душою Мира» [5. С. 128].

Истина Гёте -Истина Жизни , постигаемой в её Целомудрии; глубокая смысловая связь всех мировых событий, всеохватность Всеединства Вселенной в каждом его единичном проявлении, в каждом уникальном человеческом случае.

Человеческая жизнь (Menschenleben) - дар Бога, потому она исполнена сокровенного смысла, и стоит довериться естественному течению Жизни, интуиции глубокой внутренней взаимосвязи событий жизненного пути, жить согласно неявной логике самой Жизни, совершенно неподвластной рациональному объяснению и упорядочиванию. Жизнь каждого человека единственна в своём роде, уникальна, вечна, неповторима, по индивидуальному замыслу непрерывно творима Творцом. Видение божественной идеи в образе жизни было интуитивно дано Гёте, потому Жизнь и открылась ему в её подлинной гармонии Истины, Добра, Красоты, Любви.

Истина (Wahrheit) - по-человечески субъективна, согласно Гёте, возникает в процессе жизни каждой индивидуальной души и проникнута человеческой теплотой. Истина не может быть только вечной и всеобщей, Истина - динамична, исторична, относительна, временна. Постигание Истины возможно только в многообразии всех индивидуальных оттенков её бытия; Истина есть чистое творчество; сотворение индивидуальной человеческой жизни. Истина переживается Гёте как истина единственного, уникального, живого человека в полноте его бытия, и именно из этой полноты исходит Истина для Человека как такового.

На Древнем Востоке, согласно Гёте, истоки Мировой Души (Weltseele), и стремление его души на Восток обусловлено потребностью обрести истинные корни Культуры Человечества, потребностью «возвращения» в материнское лоно Вечно Женственной Природы. Культурная универсалия Natur (Природа) становится ключевой в этом цикле, образуя следующую концептосферу:

Fruhling (Весна) - Весна Природы, весенние дни, время цветения, полнота Жизни, оживление и обновление Мира, всеобщая радость и ликование, вечно возрождающаяся и творящая Душа Мира. «Der Kuckuk wie die Nachtigall / Sie mochten den Fruhling fesseln... / So fruhzeitige Narcis-sen / Bluhen reihenweis'im Garten». «Кукушка как и соловей / Возвещают о приходе весны... / Это ранние нарциссы / Стройно стебли распрямляют».

Leben (Жизнь) - сама сущность Природы, созидаящая сила, подобная свету, исходящему из глубины Души Мира, из сокровенного центра, из самого сердца Вселенной. «Sternen gleich, bescheidner Beugung, / Leuchtet aus dem Mittelherzen / Roth gesaumt die Gluth der Neigung». «Словно белых лилий свечи, / Словно свет звезды прекрасной, / Жжёт из глубины сердечной».

Freude (Радость) - праздник Солнца (Sonnenfeier), восторг (Be-geisterung), сияние, юность души, весеннее настроение, счастье (Gluck). «Hoffnung breitet leichte Schleier / Ne-belhaft vor unsern Blick: / Wunscherfullung, Sonnenfeier, / Wolkenheilung bring'uns Gluck!».

Восток - Восход (Osten - Sonnenaufgang), свежий ветер, указывающий Миру путь спасения, и для Гёте приобщение Душе Востока равно приобщению Weltseele, Мировой Душе.

Таким образом, Гёте от природы присуще «восточное» миропонимание и свойственно искусство поэзии в «восточном» смысле. Его язык как язык всякого истинного поэта несёт в себе и выражает изначальную сущность Поэзии; в нём сохранены и увековечены общекультурные мировоззренческие

универсалии, понимание смысла которых Человечеству ещё долго суждено обретать на предназначенном ему историческом пути.

Стремление к возвращению на свою духовную родину, ностальгия его поэтической души и порождённое ею - на Восток, к Мировой Душе, Единому Сердцу Вселенной - и его восточное творческое наследие - свидетельство более глобального и исторически длительного культурного процесса: сближения великих культурных миров Востока и Запада. Сам по себе факт появления в истории Человечества гения такого духовного уровня свидетельствует не только о многотысячелетнем диалоге восточных и западных культур, но об исконном единстве Востока и Запада, извечно образующих Единое Целое - Всеединство Культуры. «Wohin mein Auge spahend brach, Dort ewig bleibt mein Osten» / «Куда бы я свой взгляд ни бросил, Там навеки останется мой Восток» [3].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

REFERENCES

1. Зиммель Г. Гёте // Зиммель Г. Избранные работы / отв. ред. А. Юдин. Киев : Ника-Центр, 2006. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика : в 2 т. / сост., пер. с нем. Ю.Н. Попова. М. : Искусство, 1983.
2. Гессе Г. Паломничество в страну Востока // Гессе Г. Избранное / пер. с нем. С.С. Аверинцева. М. : Радуга, 1984.
3. Goethe J.W. Werke / Johann Wolfgang Goethe. Munchen : Verlag Beck, 1989. Bd. 1-14.
4. Франк С.Л. Гносеология Гёте. О сущности художественного познания // Вопросы теории и психологии творчества. Харьков, 1914. Т. 5.